

REHABILITÁCIA 1

LX (60) 2023, ISSN 0375–0922

indexovaný v databáze SCOPUS

<http://www.rehabilitacia.sk>

Redakčná rada:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| A. Gúth – šéfredaktor | E. Vaňásková – Hr. Králové | C. Mucha – Köln |
| Z. Volková – asistentka | I. Vařeka – Olomouc | H. Meruna – Bad Oeynhausen |
| M. Štefíková – asistentka | A. Krobot – Zlín | K. Ammer – Wien |
| M. Hlobeňová – Hlohovec | I. Springrová – Čelákovice | R. Orenčák – Zwickau |
| K. Hornáček – Bratislava | F. Golla – Opava | J. Ľalíková – Killarney |
| L. Želinský – Košice | P. Míky – Senec | P. Juriš – Košice |
| Z. Majerníková – Bratislava | Š. Hrušovský – Bratislava | K. Sládeková – Bratislava |
| S. Tóth – N. Zámky | V. Lechta – Šenkvice | M. Malay – Trenčín |
| V. Balogh – Bratislava | M. Michalovičová – Nové m./Váhom | O. Madajová – Bratislava |
| V. Buran – Tr. Teplice | M. Moravčíková – Marianka | A. Gúth ml. – Levárky |
| J. Mašán – Trnava | K. Rantová – Vajnory | N. Martinásková – Košice |
| J. Janošík – Bratislava | F. Schmidt – Dunajská Lužná | T. Doering – Hannover |

VYDAVATELSTVO

LIEČREH

**Uvoľnenie
krčv**

**Rast
svalovej
hmoty**

Traumaplant v rehabilitácii

podľa prof. MUDr. Antona Gútha, CSc.

**Bolesti
chrbta**

**pomáha pri:
terapii
rehabilitácii
pohybovej liečbe
fyzioterapii
masáži
pohybe**

**Pohybová
aktivita**

**Zmiernenie
bolestí**

HARRAS PHARMA
HARRAS PHARMA
CURARINA GmbH
Am Harras 15
D-81373 Mníchov/SRN

REHABILITÁCIA č. 1, LX. 2023, str. 1 - 86

Vedecko-odborný, recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie, indexovaný v SCOPUSE, šírený sieťou Internetu na adrese: <http://www.rehabilitacia.sk>, Adresa redakcie: LIEČREH s.r.o., Na barine 16, 841 03 Bratislava-Lamač, Slovensko, e-mail: rehabilitacia@rehabilitacia.sk

OBSAH

A. Gúth: 60 rokov existencie časopisu REHABILITACIA	2
S. Klobucká et al.: Vplyv kombinovaného tréningu na motorické funkcie, balančné schopnosti...	3
I. Menkyová et al.: Pády u osôb s roztroušenou sklerózou	18
I. Palaščáková-Špringrová et al.: Vyhodnocení efektu terapie na močovou inkontinenci...	27
R. Mlíka et al.: Multisenzorická integrace	36
E. Bismak et al.: Účinnost fyzioterapie v komplexnom ošetrovaní pacientov so syndrómom...	54
M. Šinská: Možnosti rehabilitácie pacienta po kraniocerebrálnom poranení v nrc Kováčová	63
O. Ramos-Álvarez et al.: Zmeny v schopnosti zamieriť a chytiť u 11- a 12 – ročných detí zo...	74

REHABILITÁCIA No. 1, Vol.: LX. 2023 pp. 1 - 86

Scientific specialist peer reviewed journal for the issues of medical, occupational, educational and psychosocial rehabilitation. Indexed in SCOPUS. Internet <http://www.rehabilitacia.sk>
Redaction address: LIEČREH s.r.o., Na barine 16, 841 03 Bratislava-Lamač, Slovakia, e-mail: rehabilitacia@rehabilitacia.sk

CONTENTS

Gúth, A.: 60 years of existence REHABILITACIA magazine	2
Klobucká, S. et al.: Effect of combined training on motor functions, balance abilities, gait speed...	3
Menkyová, I. et al.: Falls in people with multiple sclerosis	18
Palaščáková-Špringrová, I. et al.: Evaluation of therapy effect on urinal incontinence in men...	27
Mlíka, R. et al.: Multisensory integration	36
Bismak E.1 et al.: Effectiveness of physiotherapy in complex care of patients with cubital ...	54
Šinská, M.: Possibilities of rehabilitation after craniocerebral trauma in NRC Kováčová	63
O. Ramos-Álvarez et al.: Variations in aim and catch values in 11- and 12-year-old children...	74

REHABILITÁCIA Nr. 3, Jahrgang LX. 2023 S. 1 - 86

Wissenschaftliche rezensiert Fachjournal für die Fragen der Medizinischen-, Arbeits-, Psychozial- und Erziehungsrehabilitation.
Registriert in SCOPUS, Internet <http://www.rehabilitacia.sk>
Adresse der Redaktion: LIEČREH s.r.o., Na barine 16, 841 03 Bratislava-Lamač, Slowakei, E-mail: rehabilitacia@rehabilitacia.sk

INHALT

Gúth, A.: 60 Jahren der Existenz der REHABILITACIA Zeitschrift	2
Klobucká, S. et al.: Wirkung des kombinierten Trainings auf die Motorikfunktionen,...	3
Menkyová, I. et al.: Stürze bei den Menschen mit Multipler Sklerose	18
Palaščáková-Špringrová, I. et al.: Bewertung der Therapieeffekte auf die Harninkontinenz...	27
Mlíka, R. et al.: Multisensorische Integration	36
Bismak E. et al.: Wirksamkeit der Physiotherapie bei der komplexen Behandlung von Patienten...	54
Šinská, M.: Rehabilitationsmöglichkeiten der Patienten nach dem Schädelhirntrauma im ...	63
O. Ramos-Álvarez et al.: Variationen in der Fähigkeit zielen und fangen bei den 11- und...	74

60 rokov existencie časopisu REHABILITÁCIA

Keď som v roku 2013 písal namiesto úvodníka „ódu“ na vtedy 50 ročného oslávenca – časopis Rehabilitácia, končil som ho kacírskou otázkou: „Je vôbec potrebné oslavovať takéto výročia?“ Myslel som tým na sprofanovanie niektorých dátumov, ktoré „tá, ktorá moc“ systematicky zneužívala skôr na presadzovanie svojich myšlienok, ako na pochvalu tých pôvodných originálnych hrdinov dotknutého deja.

A tak sa vrátme k pochmúrnemu zimnému decembrovému večeru v roku 1962 na námestie kde sa končí Hlboká ulica a prechádza do, vtedy, Bláhovej, dnes ulice Fraňa Kráľa. Dodnes je tam pivničná reštaurácia, v ktorej niekedy po práci popíjali aj doktori zo susednej ortopedickej kliniky. Vynikal medzi nimi mladý, vysoký športový typ s blondavým ježkom začesaným dozadu – „otec slovenskej rehabilitácie“, doktor VLADIMÍR LÁNIK. Práve keď vyšli z reštaurácie na roh Bláhovej ho napadla myšlienka, ktorú následne pretavil do života: „Začneme vydávať náš vlastný časopis, ktorý bude výlučne pre rehabilitačných lekárov a rehabilitačných pracovníkov.“

Úkosom totiž pri prechádzkach francúzskym a anglickým svetom, na medzinárodných konferenciách, poškuloval po uznávaných západných časopisoch prinášajúcich najnovšie poznatky z oblasti diagnostiky a rehabilitácie poškodeného pohybového aparátu a prípadne poškodeného nervového systému v tele. V tento večer sa totiž dohodol s Miroslavom Palátom, že budú vydávať nový časopis s názvom REHABILITÁCIA – to si osvojila aj verejnosť po najbližšom zasadaní výboru odbornej spoločnosti SLS a finančne ho zastrelila postgraduálna inštitúcia ILF. Hneď na začiatku treba povedať, že tak, ako sa stal nový časopis obrovským prínosom pre odbornú rehabilitačnú verejnosť, bol zároveň aj trňom v päte vydavateľom Fyziatrického vestníka, ktorému ubral časť jeho potencionálnych čitateľov. Tento permanentný boj sa preniesol medzi tzv. Lánikovcov, Kolesárovcov a Palátovcov až do pamätného porevolučného stretnutia výborov odborných spoločností pre z oboch strán. Do novej spoločnosti boli kooptovaní jedinci dokážuci potlačiť veľkosť svojho Ega, medzi ktorých patrili Juraj Čelko, Myron Malý, Janka Zálešáková, Julo Kazimír, Tono Gúth a postupne iní...

Terajšie a predchádzajúce časy si vyžadovali aj písanú formu prenosu informácií, ktorá tu bola už 500 rokov vo forme tlačeného slova. História pozná aj iné menej praktické formy keď písmo rýpali do hlíny, vysekávali do kameňa, odlievali do kovu ...každá forma má svoje čaro. Čas letí milovými krokmi a tak aj písmo vyskočilo z hlíny a kameňa, odrazilo sa od papiera a valí sa šialenou rýchlosťou ďalej. V dnešnej digitálnej dobe môže vo worde novú napísanú myšlienku v tej istej sekunde čítať záujemca na ktoromkoľvek bode našej zemegule. Sme svedkami zomierania papierových médií? Pre mladú generáciu asi áno. Keď tak pozorujem „googlenie“ na internete a prehrabávanie sa v čítačkách kníh počas cestovania v autobuse, električke vo vlaku, jednoznačne víťazí digitálna výmena informácií. Prichádza teda nielen k výmene informácií ale aj k výmene generácií, ktorá je v plnom prúde. Mnoho z mojich asi 500 žiakov – rehabilitačných lekárov opustilo už odbor odchodom do dôchodku, alebo k Pánovi, a musia ich nahrádzať noví. Týka sa to aj mňa samotného. Čaká ma závažná operácia, a tak som sa rozhodol spolu s vedením redakcie, že toto prvé číslo časopisu v roku 2023 bude zároveň posledným pod mojím vedením po 30-tych rokoch. Od budúceho čísla bude šéfredaktorom časopisu Anton Gúth, ml., ktorý stojí pri jeho vydávaní už viac ako 10 rokov. Verím, že noví ľudia prinesú nové myšlienky a kvalitné pracovné postupy pre našich pacientov.

Časopis Rehabilitácia bol viackrát v posledných rokoch vyhodnotený na najlepších pozíciách Impakt faktoru v rámci Slovenskej a Českej republiky. Deti moje (prepáčte za oslovenie) čítajte, píšete, buďte zvedaví, neste zástavu rehabilitácie aj v týchto náročných časoch ďalej. Časopis Rehabilitácia je tu neprerušene už 60 rokov. Prajem mu, aby tu bol ešte aspoň tak dlho a to aj v prípade, keď si neudrží túto papierovú verziu, ktorú práve držíš v ruke.

23. 03. 23 prof. Anton Gúth

ZMENY V SCHOPNOSTI ZAMIERIŤ A CHYTIŤ U 11- A 12 – ROČNÝCH DETÍ ZO SEVERNÉHO ŠPANIELSKA POČAS SARS-COV-2 LOCKDOWNU

Autori: Oliver Ramos-Álvarez ^{a, b, *, †}, Víctor Arufe-Giráldez ^c, David Cantarero-Prieto ^{d, e}, Alba Ibáñez-García ^{d, f}

Pracoviská: ^a Education Faculty. University of A Coruña. Elviña University Campus. Post Code 15008. A Coruña. Spain.

^b Departamento de Educación, Área de Educación Física y Deportiva, Universidad de Cantabria, Avda. Los Castros, 50, 39005 Santander, Spain; oliver.ramos@unican.es

^c Research Unit of School Sports, Physical Education and Psychomotricity (UNIDEF). Specific Didactics Department. Research and Diagnostic Methods in Education. Education Faculty. University of A Coruña. Elviña University Campus no number. Post Code 15008. A Coruña. Spain; v.arufe@udc.es

^d Health Economics and Health Services Management Research Group, IDIVAL Valdecilla, Santander, Spain.

^e Department of Economics. 62A De los Castros Ave. Post Code 39006. Santander. University of Cantabria, Spain; david.cantarero@unican.es

^f Education Faculty. Personality, psychological assessment and treatments area. Interfacultative Building. 52 De los Castros Ave. Post Code 39005. Santander. University of Cantabria. Spain; alba.ibanez@unican.es

* Universidad de Cantabria, ROR: <https://ror.org/046ffzj20>.

Súhrn

Abstrakt: V dôsledku objavenia sa SARS-CoV-2 v Španielsku sa najmä u populácie detí až mladistvých zmenili niektoré diétne návyky, venovanie sa fyzickej aktivite a čas strávený pred obrazovkou. Tieto zmeny počas lockdownu, ktorý trval 4 mesiace od marca do júna 2020, viedli k zníženej úrovni fyzickej aktivity a nárastu času stráveného sedavými aktivitami. Cieľom tejto štúdie bolo stanoviť dopad lockdownu na schopnosť zamieriť a chytiť u 11-12 ročných školopovinných detí.

Metódy: Štúdia zahŕňala 50 detí zo severného Španielska vo veku 11-12 rokov ($M = 11.40$, $SD = 0.50$), z toho 33 (66 %) chlapcov a 17 (34 %) dievčat. Na zber dát bola použitá batéria testov na hodnotenie pohybu detí (Movement Assessment Battery for Children 2 (Movement ABC-2)) a socio-demografický dotazník.

Výsledky: V celkovej hodnotenej vzorke ako aj u jednotlivých pohlaví, boli MABC-2 testami namerané signifikantné rozdiely ($p < 0.05$) vo výsledkoch oboch premenných - v schopnosti zamieriť a chytiť. Rovnako sa zistili signifikantné rozdiely v schopnosti zamieriť a chytiť vo vzorke chlapcov a dievčat v hodnotách priemeru, v skalárnom a percentilovom skóre a to medzi obdobím pred a po lockdowne, s výraznejším zhoršením meraných hodnôt u dievčat v porovnaní s chlapcami.

Záver: Štúdia ukázala u 11-12 ročných chlapcov a dievčat signifikantné zhoršenie v schopnosti zamieriť a chytiť počas SARS-CoV-2 lockdownu.

Kľúčové slová: SARS-CoV-2; lockdown; fyzická aktivita; deti; MABC-2

O. Ramos-Álvarez a, b, *, +, V. Arufe-Giráldez c, D. Cantarero-Prieto d, e, A. Ibáñez-García d, f: Variations in aim and catch values in 11- and 12-year-old children in northern Spain during SARS-CoV-2 lockdown

Summary

Some habits related to diet, PA practice and screen time were modified as a consequence of the appearance of SARS-CoV-2 in Spain, especially in the infant-jupanielvenile population. These changes resulted in lower levels of physical activity and increased time spent in sedentary activities during lockdown, which lasted 4 months between March and June 2020. The aim of this study was to determine the impact on the aiming and catching of 11-12 year old school children during this lockdown.

Methods: The study involved 50 children aged 11-12 years ($M = 11.40$, $SD = 0.50$), 33 (66%) boys and 17 (34%) girls from northern Spain. The Movement Assessment Battery for Children 2 (Movement ABC-2) was used for data collection as well as an ad hoc socio-demographic questionnaire. Results: There were significant differences ($p < 0.05$) in the results for the aiming and catching variables measured by the tests established by the MABC-2 in the total sample as well as by gender. There were also significant differences in the boys and girls of the sample in mean, scalar and percentile scores for aiming and catching between pre-lockdown and post-lockdown, with a more pronounced worsening of the measured values in girls than in boys. Conclusions: The study showed a significant worsening of aiming and catching values in boys and girls aged 11-12 years during SARS-CoV-2 lockdown.

Keywords: SARS-CoV-2; lockdown; physical activity; children; MABC-2

Úvod

Gallahue definoval motorický vývin u ľudí na princípe 5 momentov či fáz (Gallahue & Ozmun, 2006): prvú z týchto fáz nazval fáza reflexných pohybov (0-1 rok), t.j. prenatálna fáza, v ktorej dominujú mimo vôľové fylogeneticky podmienené pohyby. Druhá fáza sa nazýva fáza rudimentárnych pohybov (1-2 roky). Za ňou nasleduje fáza základných motorických zručností alebo

O. Ramos-Álvarez a, b, *, +, V. Arufe-Giráldez c, D. Cantarero-Prieto d, e, A. Ibáñez-García d, f: Variationen in der Fähigkeit zielen und fangen bei den 11- und 12-jährigen Kindern in Nordspanien während des SARS-CoV-2-Lockdowns

Zusammenfassung

Abstract: einige Gewohnheiten in Bezug auf die Ernährung, PA-Praxis und Bildschirmzeit wurden als Folge des Auftretens von SARS-CoV-2 in Spanien geändert, insbesondere bei der Säuglings- und Jugendpopulation. Diese Änderungen führten zu einem geringeren Niveau an körperlicher Aktivität und einer erhöhten Zeit, die während des Lockdowns mit sitzenden Tätigkeiten verbracht wurde und die vier Monate zwischen März und Juni 2020 dauerte. Das Ziel dieser Studie war es bei den 11- bis 12-jährigen Schulkindern die Fähigkeit auf das Zielen und Fangen während des Lockdowns festzustellen.

Die Methoden: an der Studie nahmen 50 Kinder im Alter von 11-12 Jahren ($M = 11,40$, $SD = 0,50$), 33 (66 %) Jungen und 17 (34 %) Mädchen aus Nordspanien teil. Zur Datenerhebung wurde die Movement Assessment Battery for Children 2 (Movement ABC-2) sowie ein soziodemografischer Ad-hoc-Fragebogen verwendet.

Die Ergebnisse: in der Gesamtstichprobe sowie nach Geschlecht gab es signifikante Unterschiede ($p < 0,05$) in den Ergebnissen der beiden Variablen – in der Fähigkeit zielen und fangen, die durch die MABC-2 Tests festgestellt wurden. Auch bei den mittleren, skalaren und prozentualen Werten für die Fähigkeit zielen und fangen zwischen Pre-Lockdown und Post-Lockdown zeigten sich bei den Jungen und Mädchen der Stichprobe signifikante Unterschiede, wobei sich die Messwerte bei den Mädchen stärker verschlechterten als bei den Jungen.

Das Fazit: die Studie zeigte eine signifikante Verschlechterung der Fähigkeit zielen und fangen bei Jungen und Mädchen im Alter von 11-12 Jahren während des SARS-CoV-2-Lockdowns.

Die Schlüsselwörter: SARS-CoV-2; Lockdown; physische Aktivität; Kinder; MABC-2

zásadne dôležitých pohybov (2-7 rokov). A nakoniec, sú to dve fázy, v ktorých dieťa dosahuje najlepšie úspechy na motorickej úrovni: fáza špecifických motorických zručností (7-11 rokov) a fáza špecializovaných motorických zručností (viac ako 11 rokov). Podľa Gallahue alebo podľa Ruiz Péreza (Ruiz-Pérez et al, 2014) sa schopnosť zamieriť a chytiť najefektívnejšie vyvíja v tretej fáze, t.j. fáze základných motorických zručností.

Mierenie a chytanie sú základnými motorickými zručnosťami pri hádzaní a chytaní, pričom veľkú dôležitosť pri ich rozvíjaní majú prvky koordinácie.

V tomto stupni motorického vývoja a evolúcie dieťaťa sa zásadným nástrojom učenia stávajú horné končatiny a ich manipulatívna práca, so špeciálnym dôrazom na ruky. Takáto manipulatívna práca je veľmi dôležitá v ranom veku. Ťažkosti identifikované u detí boli preto dôsledkom slabej kontroly rúk. Tieto ťažkosti objavujúce sa u detí ako následok problémov s manipuláciou, môžu pretrvávajúť do dospelosti (Vericat & Orden, 2013).

Toto je dôvod, prečo vzdelávacie centrá prikladajú veľkú dôležitosť motorickému vývinu, najmä na hodinách telesnej výchovy. Počas školského obdobia (do 12 rokov) sa v dôsledku dozrievania centrálného nervového systému stabilizujú perцепčné motorické zručnosti. Navyše, čo sa týka spomínaného dozrievania, ďalšími dôležitými faktormi ovplyvňujúcimi motorický vývin, sú učebný proces (v tomto prípade motorika), nadobudnutie telesnej podoby a nezávislosti končatín (Ruiz-Pérez et al., 2014). Veľmi dôležitým exogénnym faktorom pre vývin sa preto stáva precvičovanie fyzických aktivít (Gutierrez 2008). Naopak, nízka úroveň precvičovania fyzických aktivít a absencia precvičovania na báze pravidelnosti, poukazuje nielen na spomalenie motorického vývinu, ale má hlavne za následok nízku úroveň fyzickej zdatnosti. Takáto nízka úroveň fyzickej zdatnosti veľmi úzko súvisí s problémami v motorickom vývine (Cairney et al., 2005; López-Gallego et al., 2016), napríklad v koordinácii, ktorá uľahčuje vývin základných motorických zručností hádzania a chytania, čo sú výstupné činnosti zamierenia a chytania. Na konci základného stupňa vzdelania by mal byť dosiahnutý adekvátny vývin a kontrola koordinácie (Ruiz-Pérez et al., 2014).

Navyše, okrem vyššie spomínaného exo-

génneho faktoru – precvičovanie fyzických aktivít, existujú ďalšie série faktorov, ktoré ovplyvňujú psychomotorický vývin: biologické faktory a psychosociálny kontext. Pre dieťa je nevyhnutná kontinuálna stimulácia sociálnej, afektívnej, vzdelávacej a ekologickej prirodzenosti prostredníctvom aktívnej participácie na motorických aktivitách ako aj vyvarovanie sa možným problémom alebo zhoršenia stavu v motorickom vývine (Gardner, 1976; Young & Fujimoto, 2004). Úlohu tu však zohrávajú aj psychologické a environmentálne faktory (García López & Rodríguez Marroyo, 2013).

Opatrenia zabraňujúce šíreniu vírusu v španielskej populácii v čase objavenia sa SARS-CoV-2 pozmenili niektoré z týchto faktorov. Španielsko, rovnako ako susediace krajiny a mnoho ďalších krajín sveta, prijalo opatrenia na zabránenie šírenia vírusu, zavedením domáceho lockdownu. V prípade Španielska bol zavedený núdzový stav od 15. marca do 21. júna 2020 (98 dní) schválením kráľovského dekrétu 463/2020 zo 14. marca, ktorá vyhlásila núdzový stav s cieľom zvládnuť zdravotnícku krízu spôsobenú COVID-19. Tieto skutočnosti zabránili voľnému pohybu osôb s výnimkou pracovníkov, ktorí zabezpečovali esenciálne potreby spoločnosti (Ministerio de Presidencia, 2020). Počas tohto obdobia boli na dobu neurčitú zatvorené mnohé inštitúcie, ako napríklad vzdelávacie zariadenia všetkých stupňov ako aj športové školy, čo značne limitovalo čas strávený vykonávaním fyzických aktivít u školopovinných detí. Navyše lockdown zmenil aj určité návyky detí a mladej populácie, nielen čo sa týka času a frekvencie vykonávania fyzickej aktivity, ale aj v kontexte zvýšeného používania technologických zariadení s obrazovkami a rovnako aj v kontexte stravovacích návykov (Arufe-Giráldez et al., 2020; Ramos Álvarez et al., 2021; Reina, 2020). Navyše v čase lockdownu v Španielsku sa stiesnené a preplnené obydlia,

prostredie pre život ako aj socio-ekonomický status rodiny, stali limitujúcimi faktormi motorického a fyzického vývinu dieťaťa (Ruopp et al., 1979). Je potrebné poznamenať, že vývin motorických kompetencií sa objavuje paralelne s dospievaním človeka, avšak okolnosti, ako sú domáci lockdown alebo obmedzenie možností vykonávania fyzickej aktivity, môžu viesť k zhoršeniu motorických kompetencií človeka (Fort-Vanmeerhaeghe et al., 2017).

A čo viac, v tomto pandemickom kontexte, vykonávanie fyzickej aktivity je esenciálne nielen pre motorický vývin, koordináciu a základné motorické zručnosti ako hádzanie a chytanie, ale stáva sa tiež zásadným článkom v prevencii infekcií, a významne redukuje pravdepodobnosť úmrtia v dôsledku infekčného ochorenia (37%), akým je COVID-19. Fyzická aktivita vykonávaná 30 minút denne najmenej 5 dní v týždni redukuje riziko nakazenia sa vírusom a rovnako zvyšuje efektivitu vakcíny až o 40% (Chastin et al., 2021).

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča viac pohybovej aktivity u škoolopovinných detí: najmenej 60 minút miernej až náročnej fyzickej aktivity za deň, čo umožní lepší motorický vývin a zníži riziko ochorení spojených s deficitmi pohybovej aktivity, ako je napríklad nadváha a obezita (Organización Mundial de la Salud 2010). Na druhej strane, WHO odporúča u 5-12 ročnej populácie redukovať čas strávený na technologických zariadeniach s obrazovkou: nepoužívať tieto zariadenia viac ako 60 až 90 minút denne (World Health Organization 2019; Organización Mundial de la Salud 2010). Tieto odporúčania sú však ďaleko od dát pre 9-15 ročné deti v Španielsku. Deti tejto vekovej kategórie majú najvyššiu mieru sedavého životného štýlu a výpadku pohybových aktivít a športu mimo školských zariadení (85% v prípade dievčat a 78% v prípade chlapcov) a nevy-

konávajú pohybové aktivity v minimálnych časoch odporúčaných WHO. Redukcia fyzickej aktivity je alarmujúca práve u detí, ktoré potrebujú pohybové aktivity najviac (deti s nadváhou a obezitou). U týchto detí je zvýšená miera redukcie vykonávania fyzickej aktivity a športu (Wickel, Belton 2016). Nízka úroveň pohybovej aktivity a nárast času stráveného pred obrazovkami technologických zariadení vytvorili tzv. technologicko-sedavý životný štýl (Arufe-Giráldez et al., 2020; Lozano-Sánchez et al., 2019), ktorý môže byť spojený s ďalšími zdravotnými problémami (Díaz & Aladro, 2016).

Hlavným cieľom tejto štúdie je určiť dopad lockdownu, ktorý bol dôsledkom objavenia sa SARS-CoV2 vírusu v spoločnosti, na schopnosti zamieriť a chytiť u španielskych detí vo veku 11-12 rokov. Tento výskum skúma aj možné spojenosti medzi testami na mierenie a chytanie a určitými socio-demografickými premennými, ako sú typy ubytovania alebo miesto ubytovania detí počas obdobia lockdownu, ich návyky vo vzťahu k pohybovým aktivitám a stravovaniu počas lockdownu, atď.

Metódy

Dizajn štúdie

Predkladaný výskum je popisnou, longitudinálnou, pozorovacou štúdiou (Ato, M. et al., 2013). Schopnosť mierenia a chytania u detí vo vzorke bola závislou premennou v tomto výskume. Nezávislé premenné výskumu boli definované na základe ad hoc socio-demografického dotazníka (napríklad – vek, pohlavie, vzdelanie rodičov, zamestnanecký status) ako aj na základe súvisiacich s rôznymi premennými našej štúdie (napríklad – vnímanie únavy, vnímanie sebavedomia, vnímanie kreativity).

Participanti

Do štúdie bolo prizvaných 55 detí zo šiesteho ročníka základnej školy v severnom

Španielsku. Škola sa nachádza v mestskej obytnej štvrti v blízkosti mesta Santander. Záverom sa z 55 detí prizvalo participovať 50, z toho 33 chlapcov (66%) a 17 (34%) dievčat (priemerný vek = 11,4, SD = 0,5). Deti, ktoré sa nezúčastnili, boli vylúčené z dvoch dôvodov: neprinesli požadovaný informovaný súhlas vyplnený rodičom alebo zákonným zástupcom, druhým dôvodom bol nezáujem participovať na výskume. Počas obdobia SARS-CoV-2 lockdownu 56% detí zo vzorky bývalo v mestskom prostredí, 38% v polo-mestskom / rezidenčnom prostredí a 6% vo vidieckom prostredí. Participujúci na štúdiu prospeli k pochopeniu, ako SARS-CoV-2 lockdown ovplyvnil deti v Španielsku. Participanti priniesli dôkaz o dopade lockdownu aj na iných úrovniach, meraných MABC-2 testom. Akými sú manuálna zručnosť a rovnováha. (Ramos Álvarez et al., 2022a; Ramos-Álvarez et al., 2022b).

Nástroje

V tejto štúdiu bola použitá batéria testov pre deti The Movement Assessment Battery for Children 2 (MABC-2), špeciálne upravená španielska verzia (Henderson et al., 2007; Ruiz & Graupera-Sanz, 2012). Všetky výsledky získané výskumom boli získané postupmi definovanými s MABC-2 kritériách pre hodnotenie a interpretáciu výsledkov podľa referenčných kritérií v tomto teste. MABC-2 test testuje tri úrovne, Úroveň 1 hodnotí manuálnu zručnosť u detí, úroveň 2 hodnotí schopnosť zamieriť a chytiť a úroveň 3 hodnotí rovnováhu. Táto štúdia sa sústreďuje na druhú úroveň MABC-2 testu, schopnosti zamieriť a chytiť. Každá úroveň sa skladá z rôznych testov. V tejto štúdiu sme použili dva testy. V prvom teste sa hodnotila schopnosť chytania dominantnou, ako aj nedominantnou rukou, a v druhom teste sa hodnotila schopnosť zamierenia na terč. Prvý test zahŕňal chytanie lopty jednou

rukou (AC1 pre chytanie dominantnou a AC2 nedominantnou rukou). Pre prevedenie tohto testu sme potrebovali tenisovú loptičku a 25mm širokú žltú lepiacu pásku. Na prevedenie testu je potrebný veľký voľný priestor bez prekážok. Vzdialenosť 2 metrov sa označí páskou od povrchu hladkej steny. Dieťa musí hodiť loptičku o stenu z miesta označenia a následne ju chytiť predtým, ako dopadne na zem. Pred prevedením tohto testu hodnotiteľ testu prevedie ukážku, vysvetlí základné pravidlá ako test vykonať: Hádzať loptičku spoza žltej čiary, možné je pohybovať sa do boku, ak je to potrebné na chytenie loptičky. Je potrebné zhodnotiť silu potrebnú na odrazenie sa loptičky od steny a chytiť loptičku predtým, ako dopadne na zem; loptička sa chytá s rukou, ktorá ju hádzala, druhá ruka sa nesmie použiť, takisto ani oblečenie alebo iná časť tela. Dieťa má celkovo 15 hodov, prvých 5 hodov je skúšobných a následných 10 hodov sa ráta do výsledku. Počas hodnotených 10 pokusov môže hodnotiteľ dieťa inštruovať v prípade neúspechu, ale nesmie mu pomáhať s prevedením testu. Maximálne skóre (10 bodov) je dosiahnuté, ak dieťa bolo schopné chytiť loptičku správne počas všetkých 10 pokusov.

Na test hádzania na cieľ (AC3) je potrebná tenisová loptička, červený terč pripevnený na stenu a žltá lepiaca páska. Pri teste je dieťa 2,5 metra od steny, za miestom označeným páskou, pred stenou s terčom, ktorý je umiestnený nad výškou hlavy dieťaťa. Pri teste sa hádže loptička a mieri sa na stred terča. Odporúča sa hádzanie zosponu smerom hore, ale je možné aj iné hádzanie. Rovnako ako v predchádzajúcom teste, hodnotiteľ prevedie ukážku a vysvetlí základné pravidlá: hádzanie spoza označenej línie a hádzanie iba jednou rukou. Pri odrazení od terča už nie je potrebné loptu chytať. Rovnako ako v predchádzajúcom teste, dieťa má 5 cvičných pokusov, po ktorých

nasleduje 10 hodnotených pokusov. Počas hodnotených 10 pokusov môže hodnotiteľ dieťa inštruovať v prípade neúspechu, ale nesmie mu pomáhať s prevedením testu. Maximálne skóre 10 bodov dieťa dosiahne, ak dieťa trafilo správne terč vo všetkých 10 pokusoch. Takisto je na prevedenie testu potrebná hladká stena, najlepšie biela.

Následne po teste bol vyplňovaný dotazník, vytvorený ad hoc pre tento účel, obsahujúci socio-demografické dáta a skladajúci sa z 50 uzavretých otázok, Lickertovu škálu a z iných otvorených otázok. Podľa Cronbachovho koeficientu alfa v teste ($\alpha = 0.71$) mal tento dotazník akceptovateľnú mieru vnútornej konzistentnosti (George & Mallery, 2003; Nunnally & Bernstein, 1994). Dotazník bol adresovaný rodičom a zákonným zástupcom a obsahoval otázky o ekonomickej a vzdelanostnej úrovni rodiny, ako aj čas strávený členmi rodiny a testovanými deťmi pohybovými aktivitami, čas strávený sedavými aktivitami, zahŕňajúc aj otázky ohľadom času a type technológií, ktoré deti používali v období pred lockdownom a počas obdobia lockdownu.

Postup

Tento výskum bol prevedený počas akademického roku 2019-2020. Prvé dva zbery dát boli prevedené pred lockdownom v Španielsku pre zdravotnú krízu spôsobenú SARS-CoV-2. Tieto zbery dát sa uskutočnili počas hodín telesnej výchovy. Prvý počas týždňa okolo 14. októbra 2019, druhý počas týždňa okolo 2. Marca 2020. Nakoniec, tretí zber dát sa uskutočnil po lockdowne, konkrétne v týždni po uvoľnení lockdownu v Španielsku, teda v týždni okolo 28.mája 2020. Obmedzenie pohybu sa v Španielku realizovalo od 15. Marca 2020 pre prepuknutie SARS-CoV-2. Kráľovským dekrétom, vydaným španielskou vládou, bol vyhlásený stav ohrozenia v celej krajine. Tento kráľovský dekrét uzavrel na neurčito firmy

a verejné inštitúcie. Medzi týmito uzavretými inštitúciami boli aj základné školy, stredné školy a vyššie vzdelávacie inštitúcie, zároveň boli paralyzované všetky športové aktivity. Počas začiatku lockdownu boli všetci účastníci tohto výskumu písomne informovaní o zmene v procese zberu tretej sady dát. Tieto zmeny ale nijako neovplyvnili žiadneho účastníka výskumu, aby bol z výskumu vylúčený.

Rovnaký postup ako pri zbere prechádzajúcich dát bol použitý aj pri zbere dát po lockdowne. Hlavnou novinkou v porovnaní so zberom pred lockdownom bolo zaisťovanie a dodržiavanie opatrení vyhlásenými španielskou vládou ohľadom zamedzenia šírenia SARS-CoV-2. Prvou zmenou bolo, že zber dát prebiehal mimo hodín telesnej výchovy. Je to následkom toho, že základné školy zostali zatvorené aj počas uvoľnenia opatrení. Druhou zmenou bola organizácia detí, ktoré sa zúčastnili výskumu. Skupina šiestich detí bola pozvaná v rôznych vymedzených časoch do vonkajšieho prostredia. Počas tretieho zberu dát sa zbierali aj dáta zo socio-demografických dotazníkov. Dotazník mal papierovú formu a bol vyplnený rodičmi alebo zákonnými zástupcami detí. Po zozbieraní aj tretej série dát sa výsledky z obdobia pred lockdownom a následne po lockdowne štatisticky hodnotili.

Štatistické hodnotenie

Štatistický softvér SPSS v.26 (IBM Corporation, New York, NY, USA) bol v tomto výskume použitý na vykonanie štatistických analýz. Pre hlavné premenné boli prevedené deskriptívne analýzy a testy normality pre kvantitatívne premenné za účelom testovania hypotéz. Kolmogorov-Smirnov test ($n > 50$) bol použitý na vykonanie analýz normality vzorky a Shapiro-Wilk test ($n < 50$) bol použitý na vykonanie tohto testu v závislosti od pohlavia.

The Mann-Whitney U test pre párový výber

sa použil na zhodnotenie, čo boli rozdiely dát štatisticky významné ($p < 0.05$), teda dáta zbierané dvakrát pred lockdownom a následne po ukončení lockdownu. Tento test bol na vzorke prevedený aj podľa pohlaví detí. Test sme zvolili, lebo vzorka dievčat mala menej ako 25 účastníkov a bol vybratý ako najvhodnejší test vo výskumoch s podobne veľkou vzorkou účastníkov (Ortega et al., 2021; Ramírez & Polack, 2020).

Nakoniec sa použil Kruskal-Wallis H-test v prípade troch a viac skupín na analýzu zozbieraných dát, z dotazníka ohľadom zvyklostí v rodinách.

Etický aspekt

Etické a deontologické princípy ustanovené Americkou psychologickou spoločnosťou boli v tomto výskume dodržované, rovnako ako aj etické odporúčania pre výskumy vo vzdelávacích inštitúciách (Paz, 2018). Protokol tohto výskumu bol schválený etickým výborom EDUCA pod kódom 82019.

Výsledky

Hodnotenie testov na zamierenie a chytanie a skóre

Popisná a funkčná analýza

Shapiro-Wilk test bol použitý na potvrdenie normality hodnotených dát, ako aj na hodnotenie testov na zamierenie a chytanie pri rôznych pohlaviach. Kolmogorov-Smirnov test bol použitý na potvrdenie normality celej vzorky. Čo sa týka výsledkov testov normality celkového súboru, hypotéza normality bola zamietnutá v dvoch zberoch dát pred lockdownom a aj v zbere dát po lockdowne. Výnimku tvoria skalárne veličiny prvého zberu dát pred lockdownom ($p = 0.083$) a po lockdownové skóre zamierenia a chytania ($p = 0.090$).

Čo sa týka výsledkov získaných Shapiro-Wilk testom na potvrdenie normality dát v závislosti od pohlavia, hypotéza norma-

lity dát bola potvrdená u dievčat v skalárnych veličinách, vektorových veličinách, ako aj v percentiloch vo všetkých troch zberoch dát, okrem percentilov v druhom zbere pred lockdownom ($p = 0.010$). Vo výsledkoch percentilov u chlapcov nebola potvrdená hypotéza normality pri zberoch dát pred lockdownom, ani po lockdowne ($p = 0.003$).

Tabuľka 1 zobrazuje hodnoty celkového skóre zamierenia a chytania, hodnôt a percentilov, ako aj testy zamierenia a chytania vykonaných v tomto výskume v rámci troch zberov dát. Signifikantné rozdiely sú v týchto výsledkoch evidentné.

Hypotéza výskumu bola potvrdená s 95% mierou spoľahlivosti, že v stredných hodnotách nameraných premenných sa nachádzali štatisticky významné rozdiely medzi jednotlivými zbermi dát. Na akceptovanie hypotézy boli vykonané testy jednotlivých hodnôt, kde hodnota p bola štatisticky významná ($p < 0.05$). Tieto štatisticky významné rozdiely sú zjavné v nameraných hodnotách vo všetkých zberoch dát. Tento fakt nachádzame v celkovej vzorke pre všetky tri zbery dát v zamierení a chytaní, v skalárnych hodnotách, vektorových hodnotách, ako aj v percentiloch. Podobne, v prípade vzorky chlapcov, vidíme rovnakú situáciu, so štatisticky významnými rozdielmi medzi jednotlivými výsledkami pri všetkých troch zberoch dát. U dievčat sú výsledky podobné, no štatisticky významné rozdiely sa nepreukázali v hodnotách medzi prvým pred-lockdownovým zberom a zberom po lockdowne: zamierenie a chytanie vektorové skóre ($p = 0.569$), skalárne skóre ($p = 0.669$) a percentilové skóre ($p = 0.191$).

V analýze prevedenej pre rôzne testy zamierenia a chytania sa v celkovej vzorke našli štatisticky významné rozdiely hodnôt vo

	Pre-Lockdown 1			Pre-Lockdown 2			Post-Lockdown		
	n (Celkovo)	Chlapci	Dievčatá	n (Celkovo)	Chlapci	Dievčatá	n (Celkovo)	Chlapci	Dievčatá
SD	18.34 ± 4.81*	18.78 ± 4.26*	17.47 ± 5.78*	23.48 ± 4.08**	23.96 ± 4.17**	22.52 ± 3.82	16.78 ± 5.01****+	16.78 ± 5.36****+	16.76 ± 4.42+
SSD	9.02 ± 2.99*	9.33 ± 2.66*	8.41 ± 3.57*	12.34 ± 2.67**	12.63 ± 2.72**	11.76 ± 2.56	8.10 ± 3.14****+	8.12 ± 3.34****+	8.05 ± 2.81+
PS	41.53 ± 27.74*	44.59 ± 25.87*	35.58 ± 31.01*	73.44 ± 24.87**	76.33 ± 23.71**	67.82 ± 26.81	32.13 ± 26.01****+	34.66 ± 29.51****+	27.20 ± 17.08+
AC1	7.08 ± 2.73*	7.72 ± 2.36*	5.82 ± 3.02*	8.82 ± 1.46	9.06 ± 1.41**	8.35 ± 1.49	6.56 ± 2.80+	6.72 ± 2.74****+	6.23 ± 2.96+
AC2	6.32 ± 2.85*	6.78 ± 2.49*	5.41 ± 3.33*	7.96 ± 2.19	8.39 ± 1.85**	7.11 ± 2.59	6.12 ± 2.54+	6.24 ± 2.57+	5.88 ± 2.54+
AC3	4.72 ± 1.56*	4.69 ± 1.61*	4.76 ± 1.52*	6.98 ± 1.22	6.93 ± 1.29**	7.05 ± 1.08	4.14 ± 1.76+	4.12 ± 1.81+	4.17 ± 1.70+

Tabuľka 1

Výsledky testov zamierenia a chytania pred lockdownom 1, pred lockdownom 2 a po lockdowne, deskriptívna analýza

Poznámka: Uvedené dáta predstavujú priemer ± štandardná odchýlka. N = 50; chlapci = 33; dievčatá 17. SD: štandardná odchýlka hodnôt zamierenia a chytania; SSD: kvadratická štandardná odchýlka hodnôt zamierenia a chytania; PS: percentilové skóre zamierenia a chytania; AC1: zamierenie a chytanie 1 - test chytania loptičky dominantnou rukou; AC2: zamierenie a chytanie 2 - test chytania loptičky nedominantnou rukou; AC3: test cieľenia na terč. * p < 0.001 = významný rozdiel pred lockdownom 2. ** p < 0.05 = významný rozdiel pred lockdownom 1. *** p < 0.001 = významný rozdiel pred lockdownom 2. + p < 0.05 = významný rozdiel pred lockdownom 2.

všetkých testoch okrem hodnôt zo zberu dát medzi prvým zberom pred lockdownom a zberom dát po lockdowne v chytaní loptičky dominantnou rukou (p=0.148), nedominantnou rukou p = 0.414 a v testoch zamierenia na terč (p = 0.059).

V prípade výsledkov v závislosti od pohlavia, v prípade dievčat boli dosiahnuté rovnaké výsledky ako pri celkovej vzorke, dáta bez štatisticky významného rozdielu v chytaní loptičky dominantnou rukou (p = 0.689), nedominantnou rukou (p = 0.607) a v zamierení na terč (p = 0.341) medzi prvým zberom dát pred lockdownom a zberom dát po lockdowne. V prípade chlapcov boli dosiahnuté štatisticky významné rozdiely okrem výsledkov v dátach pri prvom meraní pred lockdownom a meraní po lockdowne o pri chytaní lopty nedominantnou rukou (p = 0.108) a pri zamierení na terč (p = 0.124).

Výsledky získané v týchto testoch pri rôznych testoch zamierenia a chytania ukazujú zhoršenie hodnôt medzi dátami získanými tesne pred lockdownom a po lockdowne. Toto zhoršenie možno vidieť vo všetkých testoch a je významné. V závislosti od

pohlaví možno pozorovať zhoršenie hodnôt u oboch pohlaví medzi testami pred lockdownom a po lockdowne, pričom chlapci mali lepšie hodnoty ako dievčatá, okrem testu zamierenia na terč (chlapci: p = 4.12; dievčatá: p = 4.17).

Hodnoty v testoch

Na základe referenčných hodnôt MABC-2 testu je vidieť zlepšenie výsledkov v testoch zamierenia a chytania medzi výsledkami pred lockdownom 1 a výsledkami pred lockdownom 2. Dokonca tieto zlepšenia boli štatisticky významné vo všetkých testoch, pre celkovú vzorku, ako aj pre jednotlivé pohlavia. Výsledky získané po lockdowne preukazujú zhoršenie výsledkov v porovnaní s obdobím pred lockdownom.

Výsledky získané v úrovni 2 MABC-2 testu pri zbere dát pred lockdownom a po lockdowne ukazuje Tabuľka 1 a Obrázok 1. Výsledky sú uvedené v priemeroch pre chlapcov, dievčatá a pre celú vzorku. Výsledky sú rozčlenené aj pre celkové dáta, skalárne a vektorové hodnoty, ako aj pre každý z testov zamierenia a chytania, ktoré sú uvedené v MABC-2 teste.

Podľa hodnôt získaných na účastníkoch MABC-2 testu (Ruiz & Graupera-Sanz, 2012) možno výsledky zatriediť do rôznych skupín. Prvá skupina je takzvaná červená zóna. Participanti s celkovým skóre menej ako 62 bodov sú v tejto zóne. Táto červená zóna je spojená s možnými ťažkosťami s pohybovým aparátom. Deti v rozmedzí medzi 63 a 69 bodmi sú v žltej zóne. Táto skupina je tiež spojená s možným rizikom pohybových problémov, menej pravdepodobných. A tretia skupina je nazývaná zelená zóna, pre deti so skóre viac ako 69 bodov. V tejto skupine by deti nemali mať žiadne pohybové problémy

Na základe tejto klasifikácie možno podľa priemerného skóre povedať, že počas prvého zberu dát bola vzorka detí hodnotená v zelenej zóne, teda bez pohybových problémov: participanti celkovo ($M = 71.220$), chlapci ($M = 70.636$) a dievčatá ($M = 72.352$). Druhý zber dát, ktorý prebehol tesne pred lockdownom, ukazuje pozitívny vývoj výsledkom so zlepšením vo všetkých testoch: zlepšenie o 19.23% celkovo, zlepšenie o 19.60% v prípade chlapcov a o 18.53% v prípade dievčat. S týmito zlepšenými výsledkami skupina stále zostávala v zelenej zóne (celkovo ($M = 84.920$), chlapci ($M = 84.484$) a dievčatá ($M = 85.764$)). Avšak pri meraní po lockdowne sa výsledky v porovnaní s predchádzajúcim zberom dát zhoršili. Priemerné hodnoty sa zhoršili u dievčat ($M = 62.636$) and v rámci skupiny celkovo ($M = 65.580$), čo znamená skóre v žltej zóne. Podľa MABC-2 klasifikácie môžu byť deti, viacej dievčatá, ohrození rizikom pohybových problémov. U chlapcov vidno zhoršenie výsledkov, avšak zostali v takzvanej zelenej zóne ($M = 71.294$).

Čo sa týka výsledkov jednotlivých testov zamierenia a chytania, rovnaký vývoj výsledkov pozorujeme v celkových výsledkoch MABC-2. Podľa hodnôt skóre, vzorka

detí začala v testoch zamierenia a chytania na normálnych hodnotách: celkovo ($M = 9.02$), chlapci ($M = 9.33$) a dievčatá ($M = 8.41$). Tieto výsledky sa zlepšovali a preto bolo aj na ďalšom meraní pred lockdownom vidno zlepšenie: celkovo ($M = 12.34$), chlapci ($M = 12.63$) a dievčatá ($M = 11.76$). Podľa referenčných hodnôt MABC-2 testu tieto výsledky nepoukazujú na to, že by mali mať deti nejaké ťažkosti s pohybovým aparátom (Ruiz & Graupera-Sanz, 2012). Tento pozitívny trend sa s príchodom lockdownu stratil. Po zbere dát po lockdowne je evidentné zhoršenie výsledkov vo vzorke celkovo ($M = 8.10$), u chlapcov ($M = 8.12$) a aj u dievčat ($M = 8.05$). Napriek tomu, že výsledky ukazujú jasné zhoršenie výsledkov na základe lockdownu, ako následok domácej izolácie kvôli SARS-CoV-2 lockdownu sa riziko pohybových ťažkostí vo všeobecnosti neudáva.

Rodinné zvyklosti

Popisná analýza

Dáta od rodičov detí alebo zákonných zástupcov, ktoré boli získané pomocou dotazníka ohľadom zvyklostí rodiny počas lockdownu, sme podrobili popisnej analýze. Informácie v tomto dotazníku sa týkali času, ktorý trávili deti pred obrazovkou počas lockdownu, času, ktorý deti trávili výchovnými a kultúrnymi aktivitami, času, ktorý trávili odpočinkom a času, ktorý trávili telesnou aktivitou. Ďalšie informácie sa týkali charakteristík bydliska, miesta a rozloha obydľia počas lockdownu a času stráveného doma počas lockdownu (Ramos-Álvarez et al., 2022a).

Čo sa týka času stráveného pred obrazovkou, 100% detí presiahlo čas 60 minút. Zariadenia, ktoré boli najviac používané boli video hracie konzoly (52%), televízia (50%) a počítačové hry (48%). Tablety a počítače boli používané v menšej miere, 30% tablety a 26% počítače.

Obr. 1. Stĺpce vývoja priemerných hodnôt zamierenia a chytania v rôznych testoch s hodnotami štandardných odchýlok. Prvý z trojice grafov zobrazuje dievčatá, druhý chlapcov a tretí celý súbor. Hodnoty zamierenia a chytania - vektorové hodnoty (časť A), hodnoty zamierenia a chytania - skalárne hodnoty (časť B), hodnoty zamierenia a chytania - percentilové hodnoty (časť C), hodnoty zamierenia a chytania 1 - test chytania dominantnou rukou (časť D), hodnoty zamierenia a chytania 2 - test chytania nedominantnou rukou (časť E), hodnoty zamierenia a chytania 3 - zamierenie na terč (časť F).

Ďalšími zaujímavými dátami v tomto výskume sa stali miesto a veľkosť obydlija detí počas lockdownu. Tieto dáta sú dôležité, keďže môžu predstavovať limitujúci faktor pohybových aktivít počas lockdownu. Podľa miesta bydliska počas tohto obdobia sme zistili, že 6% detí bývalo na dedine, 38% detí v rezidentských a prímestských oblastiach a viac ako polovica, 56% bývalo v mestských oblastiach. Čo sa týka veľkosti obydlija, obydlija s menšou metrár-

žou a bez vonkajších priestorov, akými sú terasy alebo záhrady, boli takisto považované ako limitujúci faktor pohybových aktivít počas domácej izolácie. Osem percent detí žilo v obydliach menších ako 60 m², 28% v obydliach v rozmedzí medzi 61 a 90 m², 28% v obydliach v rozmedzí medzi 91 a 120 m² a 36% detí v obydliach so záhradou. Napriek predpokladu, že miesto bývania a veľkosť obydlija počas lockdownu budú faktory ovplyvňujúce pohybovú akti-

vitú, nemali v tejto štúdií významný vplyv na dobu pohybových aktivít v minútach ani na výsledky testov zamierenia a chytania meraných po lockdowne.

V rámci zvyklostí, týkajúcich sa pohybovej aktivity, sme takisto pozorovali zmeny. Počet detí, ktoré nemali žiadnu pohybovú aktivitu ani jeden deň v týždni narástol zo 4% pred lockdownom na 32% počas lockdownu. Podobne sme zaznamenali úbytok týždennej pohybovej aktivity počas lockdownu u detí, ktoré mali pohybovú aktivitu 2-3-krát týždenne o 10%, u detí, ktoré mali pohybovú aktivitu 4-5-krát týždenne o 14% a u detí, ktoré mali pohybovú aktivitu 6-7-krát týždenne o 4%.

Ďalšou zvyklosťou, ktorú lockdown ovplyvnil, bol čas venovaný odpočinku a spánku. Počas lockdownu 20% detí spalo 8 hodín denne, 40% detí 9 hodín a 38% detí spalo 10 hodín denne.

Nakoniec, zmeny boli pozorované aj pri iných typoch sedavých aktivít počas lockdownu. Medzi sedavými aktivitami, ktoré sme v rámci toho výskumu sledovali, boli výchovné alebo vzdelávacie činnosti, kultúrne činnosti a čas strávený pred obrazovkou. Čo sa týka výchovných a vzdelávacích činností, viac ako 80%, presne 82 % detí strávilo viac ako 60 minút denne školskými aktivitami. Toto percento ale kleslo na 30% ak sme hodnotili deti, ktoré strávili týmito aktivitami viac ako 146 minút denne. V oblasti čítania, 38% detí strávilo čítaním 16 až 30 minút denne. Iba 2% detí hrávalo počas lockdownu na hudobný nástroj. A iba niečo menej ako 10%, presne 8% detí sa venovalo priemerne viac ako hodinu denne umeleckým aktivitám.

Štatisticky významné rozdiely

Na zhodnotenie, či medzi nameranými hodnotami zamierenia a chytania a socio-demografickými premennými pred lockdownom a po lockdowne existuje štatisticky signifi-

kantný rozdiel, sme použili Mann-Whitney U test a Kruskal-Wallis H test. Referenčné hodnoty pre tieto testy sme čerpali z odporúčaní WHO. (Svetová zdravotnícka organizácia 2022). Výsledky získané týmito testami nezávislosti nepreukázali štatisticky významné rozdiely ($p > 0.05$) medzi dátami získanými v období po lockdowne ohľadom schopnosti zamieriť a chytiť a socio-demografickými premennými. V týchto výsledkoch ale nachádzame štyri výnimky, ktoré preukázali štatisticky významný rozdiel: súvis medzi schopnosťou chytiť loptičku a faktom, že rodič sa venoval pohybovej aktivite ($p = 0.020$), alebo že dieťa bolo registrované v športovom klube ($p = 0.041$), alebo že dieťa sa venovalo pohybovej aktivite pred lockdownom ($p = 0.049$). Štvrtou výnimkou je súvis medzi schopnosťou chytiť loptičku nedominantnou rukou a faktom, že sa venovalo pohybovej aktivite pred lockdownom ($p = 0.012$).

Výsledky po lockdowne

Následne po zhodnotení a analýzach dotazníkov ohľadom rodinných zvyklostí a schopnosti zamieriť a chytiť po lockdowne, bola vykonaná štatistická analýza týchto dvoch typov premenných. Táto analýza sa zameriava na vzťah medzi výsledkami merania schopnosti zamieriť a chytiť po lockdowne v súvislosti s frekvenciou pohybovej aktivity (PA) u detí počas lockdownu.

Paradoxne, najlepšie výsledky meraní, ktoré boli vykonané pred lockdownom a po lockdowne u detí boli v skupine, ktorá nerobila žiadnu pohybovú aktivitu. Tieto výsledky ukázali zlepšenie o 85.33% v teste chytania loptičky dominantnou rukou po lockdowne, toto percento je ešte väčšie v teste chytania loptičkou nedominantnou rukou. Navyše zhoršenie v testoch zamierenia na terč je iba 4.2%. V prípade detí, ktoré sa počas lockdownu venovali aj pohy-

	PA - frekvencia			
	žiadna PA	2-3x/týždeň	4-5x/týždeň	6-7x/týždeň
AC1 pred lockdownom	3.00 ± 2.82	6.43 ± 2.44	6.40 ± 3.05	9.20 ± 1.30
AC1 po lockdowne	5.56 ± 2.39	7.05 ± 2.98	6.53 ± 2.93	9.00 ± 1.73
AC2 pred lockdownom	1.00 ± 0.00	5.82 ± 2.24	6.40 ± 2.45	8.40 ± 1.51
AC2 po lockdowne	5.06 ± 2.90	6.05 ± 2.10	7.15 ± 2.44	7.66 ± 1.52
AC3 pred lockdownom	4.50 ± 2.12	3.87 ± 1.93	4.30 ± 1.52	4.60 ± 2.07
AC3 po lockdowne	4.31 ± 1.81	3.77 ± 1.95	4.38 ± 1.55	4.33 ± 1.52

Tabuľka 2.

Skóre pred a po lockdowne v testoch zamierenia a chytania v súvislosti s frekvenciou pohybovej aktivity (PA) - popisná analýza

Poznámka: uvedené dáta reprezentujú priemery ± štandardné odchýlky. PA: pohybová aktivita; AC1: test chytania dominantnou rukou, AC2: test chytania nedominantnou rukou, AC3: zamierenie na terč.

bovým aktivitám boli hodnoty stabilnejšie v čase zberu dát po lockdowne a vykazovali lepšie výsledky ako deti praktizujúce pohybové aktivity častejšie. Hodnoty výsledkov môžete vidieť v tabuľke 2.

Čas, ktorý deti strávili pri technologických zariadeniach s obrazovkami bol takisto faktorom, sledovaným v súvislosti s pohybovou aktivitou počas lockdownu v tomto výskume. Tento faktor bol považovaný ako prvok, ktorý mohol ovplyvňovať pohybovú aktivitu detí počas obdobia lockdownu. Výsledky, ktoré sme získali ukazujú, že došlo k zhoršeniu v testoch zamierenia a chytania aj medzi deťmi, ktoré nestrávili žiaden čas s technologickými zariadeniami počas lockdownu, v porovnaní s deťmi, ktoré strávili s týmito zariadeniami viac minút, bez ohľadu na typ zariadenia. Avšak toto zhoršenie nie je jednoznačne v súvisení s časom, ktorý deti strávili ostatnými sedavými aktivitami počas lockdownu, akými sú domáce úlohy, čítanie, hranie na hudobné nástroje alebo venovanie sa umeleckým činnostiam.

Detaily získaných výsledkov detí a premenných hodnôt pri testoch zamierenia a chytania v súvislosti s časom stráveným pri technologických zariadeniach s obrazovkami a redukcia pohybovej aktivity počas lockdownu sú v tabuľke 3.

Diskusia

Cieľom tohto výskumu bolo zhodnotiť dopad domácej izolácie pre SARS-CoV-2 v Španielsku na schopnosti zamierania a chytania v školskej populácii 11-12 ročných detí. Ako dôsledok lockdownu pre SARS-CoV-2 sa u detí vo veku 11 a 12 rokov, žijúcich na severe Španielska a participujúcich na tomto výskume pozorovalo zníženie hodnôt v testoch na schopnosť zamieriť a chytiť: menšie skóre pri chytaní aj pri triafaní terča v období po lockdowne v porovnaní so zberom dát pred lockdownom. Toto zhoršenie sa ukázalo nielen v zhoršení celého testovaného súboru, ale aj u chlapcov a dievčat oddelene, pričom dievčatá mali markantnejšie zhoršenie ako chlapci. Musíme poznamenať, že aj iné štúdie zaznamenali zhoršenie aj iných oblastí pohybových aktivít, nesúc so sebou negatívny dopad na fyzickú kondíciu populácie, ich schopnosť koordinácie, zručnosti, ako aj statickej a dynamickej rovnováhy (Ramos-Álvarez et al., 2021; Ramos-Álvarez et al., 2022a; Ramos-Álvarez et al., 2022b). Drvivá väčšina týchto štúdií súhlasí s názorom, že tieto negatívne dopady majú multifaktoriálnu príčinu (Ramos-Álvarez et al., 2021), pričom boli spustené redukciami času venovaného pohybovým aktivitám, zvýšeným používaním technologických zariadení s obrazovkami, akými sú mobilné telefóny, tablety alebo hracie video konzoly.

Priemerné minúty za deň strávené hraním hier na video konzole počas lockdownu									
Test	0	1-15	16-30	46-60	61-75	76-100	101-115	116-130	+146
AC1	6.25 ± 3.33	4.00 ± 0.00	9.00 ± 1.41	8.80 ± 1.30	-	7.00 ± 2.00	-	6.26 ± 2.78	5.20 ± 2.38
AC2	5.56 ± 2.80	0.00 ± 0.00	9.00 ± 1.41	7.00 ± 1.58	-	7.66 ± 1.50	-	6.00 ± 2.23	5.60 ± 2.60
AC3	3.81 ± 1.55	4.00 ± 0.00	4.00 ± 5.65	4.60 ± 0.54	-	4.66 ± 1.36	-	4.00 ± 1.64	4.60 ± 2.70
Priemerné minúty za deň strávené sledovaním televízie počas lockdownu									
Test	0	1-15	16-30	31-45	46-60	76-100	101-115	116-130	+146
AC1	7.25 ± 3.59	8.00 ± 1.41	8.75 ± 2.50	4.00 ± 2.82	7.46 ± 2.18	5.00 ± 0.00	8.00 ± 0.00	6.35 ± 2.71	3.40 ± 2.96
AC2	6.50 ± 1.00	8.00 ± 0.00	9.00 ± 0.81	5.00 ± 4.24	6.07 ± 2.53	3.00 ± 2.82	8.00 ± 0.00	6.35 ± 2.39	3.40 ± 1.81
AC3	5.00 ± 1.41	4.50 ± 0.70	5.00 ± 2.16	5.00 ± 1.41	4.23 ± 1.42	5.00 ± 1.41	4.00 ± 0.00	3.82 ± 2.18	2.80 ± 1.30
Priemerné minúty za deň strávené pred PC počas lockdownu									
Test	0	1-15	16-30	31-45	46-60	61-75	76-100	116-130	+146
AC1	7.30 ± 3.09	10.00 ± 0.00	4.40 ± 2.88	6.00 ± 0.00	6.33 ± 2.29	6.00 ± 0.00	6.50 ± 3.10	7.13 ± 2.72	5.25 ± 3.50
AC2	6.30 ± 2.26	10.00 ± 0.00	5.20 ± 3.34	8.00 ± 0.00	6.77 ± 1.39	4.00 ± 0.00	5.25 ± 2.50	6.40 ± 2.47	4.25 ± 4.34
AC3	4.30 ± 1.63	8.00 ± 0.00	3.60 ± 2.07	6.00 ± 0.00	4.66 ± 1.50	3.00 ± 0.00	4.25 ± 0.95	3.80 ± 2.04	3.25 ± 0.95
Priemerné minúty za deň strávené pri tablete počas lockdownu									
Test	0	1-15	16-30	31-45	46-60	76-100	101-115	116-130	+146
AC1	6.70 ± 2.14	9.00 ± 1.41	6.60 ± 3.77	6.00 ± 0.00	6.00 ± 3.16	6.00 ± 1.41	-	7.22 ± 3.03	4.25 ± 2.87
AC2	6.05 ± 2.30	9.50 ± 0.70	5.90 ± 3.72	8.00 ± 0.00	6.40 ± 1.14	3.50 ± 3.53	-	6.11 ± 1.69	5.75 ± 2.87
AC3	3.88 ± 1.69	7.50 ± 0.70	4.10 ± 1.19	6.00 ± 0.00	4.20 ± 2.95	5.00 ± 1.41	-	3.33 ± 1.41	4.50 ± 1.29
Priemerné minúty za deň strávené pri mobilnom telefóne počas lockdownu									
Test	0	1-15	16-30	31-45	46-60	61-75	101-115	116-130	+146
AC1	7.30 ± 2.76	6.50 ± 2.12	6.33 ± 3.21	6.00 ± 0.00	4.60 ± 2.07	7.00 ± 0.00	-	7.00 ± 2.44	4.66 ± 3.55
AC2	6.84 ± 2.29	8.50 ± 0.70	5.00 ± 2.00	7.00 ± 0.00	4.40 ± 2.60	8.00 ± 0.00	-	4.66 ± 1.36	5.16 ± 3.86
AC3	4.26 ± 1.84	5.00 ± 2.82	3.33 ± 2.08	3.00 ± 0.00	4.60 ± 1.51	4.00 ± 0.00	-	4.00 ± 2.28	3.66 ± 1.21

Tabuľka 3.

Výsledky testov zamierenia a chytania v súvislosti s časom stráveným pred obrazovkou počas lockdownu - popisná analýza

Poznámka: uvedené dáta reprezentujú priemery ± štandardné odchýlky. PA: pohybová aktivita; AC1: test chytania dominantnou rukou, AC2: test chytania nedominantnou rukou, AC3: zamierenie na terč.

ly, alebo zvýšením iných typov aktivít, ktoré nevyžadujú veľa pohybu.

Podľa referenčných hodnôt a klasifikácie výsledkov v MABC-2 teste (Ruiz Pérez & Graupera-Sanz, 2012), v sledovanej vzorke sa vyskytlo nielen zhoršenie výsledkov v testoch mierenia a chytania, ale aj zhoršenie skóre pri celkovom hodnotení pohybových schopností. Podľa rozsahu výsledných hodnôt a zón, ktoré sú v MABC-2 teste uvedené, sledovaná vzorka sa pred lockdownom nachádzala v zelenej zóne (69 bodov). Po období lockdownu, u chlapcov sme nameľali výsledky, ktoré ich ponechávali v zelenej zóne, aj keď so zhoršenými hodnotami z testov $p = 85.764$ pred lockdownom verzus $p = 71.294$ po lockdowne. V prípade dievčat ($p = 62.636$), ako aj celkového hodnotenia detí ($p = 65.580$), výsledky po ukončení loc-

kdownu vykazovali výraznejšie zhoršenie ako u chlapcov, čím sa výsledky dostali do žltej skupiny (medzi 63 a 69 bodmi), čiže do skupiny s možným rizikom pohybových problémov ($p = 65.580$).

Tieto výsledky podporujú aj iné podobné výskumy, kde sa skúmal dopad lockdownu pre SARS-CoV-2 v rovnako starej populácii. Tieto výskumy sa zameriavali na výsledky detí v oblasti psychomotorických zručností, akými sú manuálna zručnosť, koordinácia a rovnováha (Ramos-Álvarez et al., 2022a; Ramos-Álvarez et al., 2022b) alebo na samotnú fyzickú výkonnosť a jej dopadu na zdravie detí (Ramos-Álvarez et al., 2021). Iný výskum zasa poukázal na to, že lockdown spôsobil významné zhoršenie u 10,35% zo skúmanej vzorky vo faktoroch, ktoré sú dôležité pre schopnosti zamieriť

a chytiť, akými sú koordinácia, hrubá aj jemná (Sánchez-Reyes et al., 2020). Podobne, aj keď tieto štúdie je potrebné ešte ďalej overiť, niektoré výskumy poukazujú na to, že existuje prepojenie rôznych motorických schopností, jazykových schopností a socio-kognitívnych schopností, ktoré sú vzájomne prepletené u detí v školskom veku. Takýmto prepojením motorických schopností a teórie mysle (TM), ktoré uvádza tento výskum je, že existuje prepojenie medzi jemnou motorikou u detí v školskom veku a schopnosťami čítať a riešiť matematické úlohy, teda akademickými schopnosťami (Obeid et al., 2022). V rovnakom duchu sú výsledky aj nedávnej štúdie, ktorá poukazuje na vzťah medzi poruchami jemnej motoriky a slabou pracovnou pamäťou a grafomotorickými zručnosťami, ktoré môžu viesť k slabým akademickým schopnostiam u detí predškolského veku. Rovnaká štúdia zdôrazňuje potrebu automatizácie pohybov súvisiacich s jemnou motorikou za účelom zlepšenia ich prevedenia (Michel & Molitor, 2022).

V podobnej línii výskumu bola robená meta analýza vzťahov medzi motorickými schopnosťami (rovnováha, manuálna zručnosť, pohybové schopnosti a manipulačné schopnosti, vráťanie schopnosti zamieriť a chytiť) a exekutívnymi funkciami (odozva na inhibíciu, pracovná pamäť a kognitívna flexibilita) v populácii detí školského veku, ktorá ukázala, že rovnováha a manuálna zručnosť mali významný vzťah k všetkým komponentom exekutívnych funkcií (odozva na inhibíciu, odozva pracovnej pamäte, pracovná pamäť a kognitívna flexibilita). Naopak, slabý vzájomný vzťah sa našiel medzi pohybovými, manipulačnými schopnosťami a exekutívnymi funkciami (Gandotra et al., 2022).

Navyše, iné štúdie upozorňujú na škody, ktoré mal lockdown na všetky sféry ľudského pohybu, nielen na niektoré aspekty, najmä u detí (Wang et al., 2020a). Deti

majú vysokú mieru nadváhy a obezity, ktorá bola obdobím lockdownu ešte zhoršená a ovplyvňuje ich koordináciu, následne aj schopnosti zacieliť a chytiť. Tieto ťažkosti môžu viesť k iným patológiám keď deti dosiahnu dospelosť, čo môže viesť k zhoršeniu zdravia našej populácie (Lizondo-Valencia et al., 2021; Wang et al., 2020b).

Podobne, aj v našej štúdií bolo ukázané, že naša sledovaná vzorka detí modifikovala počas obdobia lockdownu svoje zvyky, najmä zvyky súvisiace s jedlom a návyky ohľadom času venovaného pohybovej aktivite, čo môže ovplyvniť ich fyzickú kondíciu (Ramos-Álvarez et al., 2021), vrátane schopnosti zamieriť a chytiť. Táto zmena návykov môže byť faktor ovplyvňujúci zhoršenie výsledkov testov zamierenia a chytania na vzorke detí v období pred lockdownom a následne po lockdowne. Niektoré iné štúdie poukázali na dôležitosť týchto zmien v stravovacích návykoch a vykonávanie pohybovej aktivity ako prvky s priamym dosahom na rôzne oblasti v celej populácii (Arufe-Giráldez et al., 2020; Santos-Miranda et al., 2022; Villaseñor et al., 2020). Navyiac k týmto zmenám vo zvyklostiach, existuje ešte ďalší dôležitý faktor, ktorý sa zmenil počas lockdownu. Táto zmena v zvyklostiach sa netýka iba detí a mladých ľudí, akými bola aj skupina v tomto výskume, ale aj u iných vekových skupín: týka sa to zmien v používaní technologických zariadení s obrazovkami. Významnou zmenou v tomto zvyku bol nárast v čase denne strávenom pred obrazovkami. Tento nárast času sedavých aktivít viedol k zníženiu času a frekvencie stráveného pohybovými aktivitami (PA). Táto strata času venovaného pohybovým aktivitám, ktorý je už menej ako globálne odporúčania WHO (Svetová Zdravotnícka organizácia 2019), bola zhoršená lockdownom a viedla niektoré vlády, ako napríklad čínsku vládu, k tomu, aby limitovala používanie technológií za účelom

prevencie závislosti a zmiernenia vysokej miery sedavého spôsobu života detí a adolescentov (Radio Televisión Española, 2021). Na záver, návyky pre oddych a spánok sa takisto zmenili. Tento výskum ukázal že žiaden z účastníkov výskumu počas lockdownu nedosiahol čas potrebného spánku odporúčaný WHO pre tento vek: aspoň 11 hodín spánku denne. (Ramos-Álvarez et al., 2021).

Musíme poznamenať, že deficit vykonávania pravidelných pohybových aktivít u detí a adolescentov má nielen priamy dosah na fyzické zdravie, ale má aj priamy dosah na zdravie mentálne. Tieto zmeny sa premietajú do úrovne svalov, zhoršenú postúru, ktorá môže zapríčiniť bolesť rôznych častí tela, akými sú chrbát alebo krk, alebo viesť ku klinickej manifestácii bolestí vyplývajúcich zo sedavého spôsobu života (Martínez-López et al., 2015). Preto vykonávanie pravidelnej pohybovej aktivity je nevyhnutnosťou a posilňovanie má dôležitý význam v rámci prevencie úrazov, prináša pre človeka lepšiu stabilitu a zlepšuje úroveň koordinácie, základného faktora pre úlohy zamierenia a chytania (Comité Nacional de Medicina del Deporte Infantojuvenil, 2018; Kordi et al., 2016).

Naviac je treba dodať, že dobrá fyzická kondícia ako výsledok pravidelnej pohybovej aktivity je prevenciou v prípade SARS-CoV-2 infekcie a znižuje riziko, že priebeh ochorenia bude mať vážne dôsledky a horšiu prognózu (Chastin et al., 2021; Chen et al., 2020; Ortiz & Villamil, 2020). Pravidelná pohybová aktivita má protizápalový, protizrážanlivý a antioxidantný efekt, čo znižuje negatívne efekty SARS-CoV-2 infekcie.

Táto práca má svoje limitácie, čo sa týka vzorky. Na jednej strane veľkosť vzorky, na druhej strane početný rozdiel medzi jednotlivými pohlaviami v súbore. Pre tieto limitácie nemôžeme zovšeobecňovať výsledky získané touto štúdiou na zvyšok

populácie 11-12 ročných detí v Španielsku. Avšak početné štúdie citované v tejto práci na vzorkách ľudí s podobnými charakteristikami potvrdzujú výsledky toho výskumu. Inšpiráciou pre tento výskum boli aj iné vládne dokumenty s podobnou sledovanou vzorkou: najnovší výskum Národného štatistického výskumu (INE - Instituto Nacional de Estadística 2021) a EUROSTAT hlásenia (OECD/European Observatory on Health Systems and Policies 2019). Pomocou týchto oficiálnych dokumentov je možné sledovať populáciu s podobnými charakteristikami ako mala sledovaný vzorka čo sa týka pohybovej aktivity a stravovacích zvyklostí.

Záver

Touto prácou bolo poukázané na to, že lockdown ako stratégia na zabránenie šírenia SARS-CoV-2 mal za následok zhoršenie schopnosti zamieriť a chytiť u 11-12 ročných detí. Táto štúdia korešponduje a dopĺňa iné podobné štúdie, ktoré poukazujú na negatívne dôsledky lockdownu na populáciu. Za zmienku stojí fakt, že zhoršenie výsledkov viditeľné v celej vzorke sa týka viac dievčat. Na základe referenčných hodnôt pre testy mierenia a chytania stanovenými v MABC-2 teste došlo síce k evidentnému zhoršeniu hodnôt po lockdowne, no žiadny z účastníkov výskumu neuvádzal žiadne problémy s prevedením testu alebo s vykonaním pohybov súvisiacich s aktivitami zamierenia a chytania. Napriek výsledkom nie je možné generalizovať dáta na celú populáciu pre limitácie tejto štúdie, ktorou je veľkosť skúmaného súboru.

Je jednoznačné, že zachovávanie pohybovej aktivity by sa malo v detskej populácii stále pravidelne zdôrazňovať. Takisto je nevyhnutné pokračovať v úsilí o to, aby bola intenzita pohybových aktivít adekvátna. Ďalším faktorom je, že ani prvotné výsledky neboli ideálne a miera detskej obezity v dnešnej spoločnosti je len ďalším argu-

mentom na posilnenie stratégií na propagovanie pravidelnej a trvalej pohybovej aktivity. Takáto aktivita musí byť propagovaná rôznymi sociálnymi sprostredkovateľmi, ktorí sa podieľajú na detskej výchove, od rodičov cez školu až cez mimoškolské športové školy. Preto je nevyhnutné, aby propagovanie pohybovej aktivity išlo ruka v ruku s učením zdravých návykov týkajúcich sa výživy a zodpovedného používania nových technológií.

Príspevky autorov

Koncept, O.R.-Á., V.A.-G., D.C.-P. a A.I.-G.; metódy, O.R.-Á. a V.A.-G.; softvér, O.R.-Á.; validácia, O.R.-Á., V.A.-G., D.C.-P. a A.I.-G.; formálna analýza, O.R.-Á.; vyšetovanie, O.R.-Á.; zdroje, O.R.-Á.; spracovanie dát, O.R.-Á.; zostavenie originálnej verzie -draft, O.R.-Á.; revízia a editovanie, O.R.-Á., V.A.-G., D.C.-P. a A.I.-G.; vizualizácia, O.R.-Á., V.A.-G., D.C.-P. a A.I.-G.; dohľad, O.R.-Á., V.A.-G., D.C.-P. a A.I.-G.; spravovanie projektu, O.R.-Á. Všetci autori prečítali a súhlasili s publikovanou verzou rukopisu

Financovanie

Tento výskum nebol externe financovaný

Oznámenie o recenznom konaní

Štúdia bola vykonaná podľa smerníc Helminskej deklarácie a schválená Etickým výborom EDUCA (kód protokolu 82019, dátum schválenia 20. Septembra 2019).

Oznámenie o informovaných súhlasoch

Od všetkých účastníkov na výskume bol získaný informovaný súhlas

Oznámenie o dostupnosti dát

Zdieľanie dát nie je povolené

Podakovanie

Ďakujeme deťom, ktoré sa zúčastnili štúdie, ako aj ich rodinám

Konflikt záujmov

Autori deklarujú, že nemajú žiadny konflikt záujmov

Literatúra

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, no date. Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). DOI <https://doi.org/10.1037/0000165-000>.

ARUFE-GIRÁLDEZ, V. et al., 2020. Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los hogares españoles durante el periodo de confinamiento. Asociación con los hábitos sociales, estilo de vida y actividad física de los niños menores de 12 años. *Revista Latina de Comunicación Social*. Online. 2020. No. 78, pp. 183–204. Retrieved from: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7625677.pdf>

ATO, M. et al., 2013. Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de Psicología*. 2013. Vol. 29, no. 3, pp. 1038–1059. DOI <https://doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511>.

CAIRNEY, J. et al., 2005. Developmental Coordination Disorder, Self-Efficacy toward Physical Activity and Participation in Free Play and Organized Activities: Does Gender Matter? *Adapted physical activity quarterly: APAQ*. 2005. Vol. 22, no. 1, pp. 67–82. DOI [DOI:10.1123/apaq.22.1.67](https://doi.org/10.1123/apaq.22.1.67).

CHASTIN, S.F.M. et al., 2021. Effects of Regular Physical Activity on the Immune System, Vaccination and Risk of Community-Acquired Infectious Disease in the General Population: Systematic Review and Meta-Analysis. *Sport Med*. 2021. Vol. 51, pp. 1673–1686. DOI <https://doi.org/10.1007/s40279-021-01466-1>.

CHEN, P. et al., 2020. Coronavirus disease (COVID-19): The need to maintain regular physical activity while taking precautions. *J Sport Health Sci*. 2020. Vol. 9, no. 2,

pp. 103–104. DOI <http://doi.org/10.1016/j.jshs.2020.02.001>.

COMITÉ NACIONAL DE MEDICINA DEL DEPORTE INFANTOJUVENIL, 2018. Entrenamiento de la fuerza en niños y adolescentes: beneficios, riesgos y recomendaciones. *Archivos argentinos de pediatría*. 2018. Vol. 116, no. 5, pp. 82–91. DOI <http://dx.doi.org/10.5546/aap.2018.S82>.

DÍAZ, R. - ALADRO, M., 2016. Relationship between the use of New Technologies and overweight children as a problem of Public Health. *RqR Enfermería Comunitaria*. 2016. Vol. 4, no. 1, pp. 46–51. DOI ISSN-e: 2254-8270.

FORT-VANMEERHAEGHE, A. et al., 2017. ¿Por qué es importante desarrollar la competencia motriz en la infancia y la adolescencia? Base para un estilo de vida saludable. *Apunts Sports Medicine*. Online. 2017. Vol. 52, no. 195, pp. 103–112. DOI 10.1016/j.apunts.2016.11.001.

GALLAHUE, D.L. - OZMUN, J.C., 2006. *Understanding motor development: Infants, children, adolescents and adults*. 6a ed. Boston: McGraw Hill. ISBN 1284174948.

GANDOTRA, A. et al., 2022. A Meta-analysis of the Relationship between Motor Skills and Executive Functions in Typically-developing Children. *Journal of Cognition and Development*. 2022. Vol. 23, no. 1, pp. 83–1110. DOI DOI: 10.1080/15248372.2021.1979554.

GARCÍA-LÓPEZ, J. - RODRÍGUEZ-MARROYO, J.A., 2013. Capítulo 5: Equilibrio y estabilidad del cuerpo humano. In: PÉREZ-SORIANO, P. & LLANA-BELLOCH, S. (ed.), *Biomecánica básica: aplicada a la actividad física y al deporte*. Barcelona: Paidotribo. pp. 99–129. ISBN 9788499101804.

GARDNER, P.L., 1976. Attitudes toward physics: Personal and environmental influences. *Journal of Research in Science Teaching*. 1976. Vol. 13, no. 2, pp. 111–125. DOI <https://doi.org/10.1002/tea.3660130204>.

GEORGE, D. - MALLERY, P., 2003. *SPSS for*

Windows step by step: A simple guide and reference 11.0 update. 4th ed. Boston: Allyn & Bacon. ISBN 0205375529.

GUTIERREZ, M., 2008. *Aprendizaje y desarrollo motor*. Madrid: Librería deportiva.

HENDERSON, S. et al., 2007. *Movement Assessment Battery for Children-Second Edition (Movement ABC-2)*. London: The Psychological Corporation.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2021. *Encuesta europea de salud en España. Resultados 2020* Online. Madrid. Retrieved from: https://www.ine.es/dyns/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176784&menu=resultados&idp=1254735573175

KORDI, H. et al., 2016. Efecto del entrenamiento de la fuerza por procesos sobre el equilibrio de los niños con trastorno del desarrollo de la coordinación. *Archivos argentinos de pediatría*. 2016. Vol. 114, no. 6, pp. 526–533. DOI <https://dx.doi.org/10.5546/aap.2016.526>.

LIZONDO-VALENCIA, R. et al., 2021. Pandemia y niñez: efectos en el desarrollo de niños y niñas por la pandemia Covid-19. *Veritas & Research*. 2021. Vol. 3, no. 1, pp. 16–25.

LÓPEZ-GALLEGO, F. J. et al., J., 2016. Influencia del género, la edad y el nivel de actividad física en la condición física de alumnos de educación primaria. *Revisión Bibliográfica. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*. 2016. Vol. 29, pp. 129–133. DOI <https://doi.org/10.47197/retos.v0i29.34846>.

LOZANO-SÁNCHEZ, A.M. et al., 2019. Videogames, physical activity practice, obesity, and sedentary habits in schoolchildren aged 10 to 12 years old in the province of Granada. *Retos*. Online. 2019. pp. 42–46. Retrieved from: <http://files/71/Lozano-Sánchez et al. - 2019 - Videogames, physical activity practice, obesity, a.pdf>

MARTÍNEZ-LÓPEZ, E.J. et al., 2015. As-

- sociation of low weekly physical activity and sedentary lifestyle with self-perceived health, pain, and well-being in a Spanish teenage population. *Science & Sports*. 2015. Vol. 30, no. 6, pp. 342–351. DOI DOI: 10.1016/j.scispo.2015.04.007.
- MICHEL, E. - MOLITOR, S.**, 2022. Fine motor skill automatization and working memory in children with and without potential fine motor impairments: An explorative study. *Human movement science*. 2022. Vol. 84, pp. 102968. DOI <https://doi.org/10.1016/j.humov.2022.102968>.
- MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2020. *Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19*. . 2020.
- NUNNALLY, J. C. - BERNSTEIN, I.H.**, 1994. *Psychometric theory*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill. ISBN 007047849X.
- OBEID, R.**, et al., 2022. Linking fine motor skills with theory of mind in school-age children. *International Journal of Behavioral Development*. 2022. Vol. 0, no. 0. DOI <https://doi.org/10.1177/01650254221116863>.
- OECD/EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES**, 2019. *España: Perfil sanitario nacional 2019, State of Health in the EU*. Paris.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD**, 2010. Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud. Online. 2010. [Accessed 19 May 2021]. Retrieved from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf?ua=1
- ORTEGA PÁEZ, E. et al.**, 2021. Pruebas no paramétricas. *Evidencias en Pediatría*. 2021. Vol. 17, no. 37.
- ORTIZ, J.E. - VILLAMIL, A.C.**, 2020. Benefits of regular physical activity practice and its health effects to face the Covid-19 pandemic: a systematic review. *Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle*. 2020. Vol. 14, no. 53, pp. 105–132. DOI <http://doi.org/10.26457/recein.v14i53.2679>.
- PAZ, E.**, 2018. La ética en la investigación educativa. *Revista Ciencias Pedagógicas e innovación*. 2018. Vol. 6, no. 1, pp. 45–51. DOI <https://doi.org/10.26423/rcpi.v6i1.219>.
- RAMÍREZ, A. - POLACK, A.M.**, 2020. Estadística inferencial. Elección de una prueba estadística no paramétrica en investigación científica. *Horizonte de la Ciencia*. 2020. Vol. 10, no. 19, pp. 191–208.
- RAMOS-ÁLVAREZ, O. et al.**, 2021. Changes in Physical Fitness, Dietary Habits and Family Habits for Spanish Children during SARS-CoV-2 Lockdown. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. 2021. Vol. 18, no. 13293. DOI <https://doi.org/10.3390/ijerph182413293>.
- RAMOS-ÁLVAREZ, O. et al.**, 2022. Variations in Manual Dexterity in 11-and 12-Year-Old Children in the North of Spain in the SARS-CoV-2 Lockdown. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2022. Vol. 19, no. 12, pp. 7162. DOI <https://doi.org/10.3390/ijerph19127162>.
- RAMOS-ÁLVAREZ, O. et al.**, 2022. Implications for balance in 11- and 12-year-old children in northern Spain during SARS-CoV-2 lockdown. *Frontiers in Physiology*. 2022. Vol. 13, no. 1009299. DOI 10.3389/fpsyg.2022.1009299.
- REINA, J.**, 2020. El SARS-CoV-2, una nueva zoonosis pandémica que amenaza al mundo. *Vacunas*. 2020. Vol. 21, no. 1, pp. 17–22. DOI <https://doi.org/10.1016/j.vacun.2020.03.001>.
- RTVE**, 2021. China prohíbe que los menores jueguen en línea más de tres horas semanales. Online. 2021. [Accessed 17 December 2021]. Retrieved from: <https://www.rtve.es/noticias/20210830/china-limita-horas-menores-videojuegos-online/2166880.shtml>
- RUIZ, L.M. - GRAUPERA-SANZ, J.L.**,

2012. *Batería de evaluación del movimiento para niños - 2 (MABC-2). Adaptación española*. Madrid: Pearson Education. ISBN 9788415552819.
- RUIZ-PÉREZ, L.M. et al.**, 2014. *Desarrollo, comportamiento motor y Deporte*. Madrid: Síntesis. ISBN 978-84-7738-826-5.
- RUOPP, R. et al., 1979. *Children at the center: Final results of the National Day Care Study*. Cambridge.
- SÁNCHEZ-REYES, L. et al.**, 2020. Desarrollo Psicomotriz en niños en el contexto del confinamiento por la pandemia del COVID 19. *Dominio de las Ciencias*. 2020. Vol. 6, no. 4, pp. 203–219. DOI <http://dx.doi.org/10.23857/dc.v6i4.1617>.
- SANTOS-MIRANDA, E. et al., C.**, 2022. Changes in healthy habits regarding physical activity and sedentary lifestyle during a national lockdown due to COVID-19. *Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*. 2022. Vol. 43, no. 415–421. DOI <https://doi.org/10.47197/retos.v43i0.89425>.
- VERICAT, A. - ORDEN, A.B.**, 2013. El desarrollo psicomotor y sus alteraciones: entre lo normal y lo patológico. *Ciência & Saúde Coletiva*. 2013. Vol. 18, no. 10, pp. 2977–2984. DOI <https://doi.org/10.1590/S1413-81232013001000022>.
- VILLASEÑOR, K. et al.**, 2020. Cambios en el estilo de vida y nutrición durante el confinamiento por SARS-CoV-2 (COVID-19) en México: un estudio observacional. *Revista Española De Nutrición Humana Y Dietética*,. 2020. Vol. 25, no. e1099. DOI <https://doi.org/10.14306/renhyd.25.S2.1099>.
- WANG, G. et al.**, 2020. Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. *Lancet*. 2020. Vol. 395, no. 10228, pp. 945–947. DOI doi: [10.1016/S0140-6736\(20\)30547-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30547-X).
- WANG, H. et al.**, 2020. Phase-adjusted estimation of the number of Coronavirus Disease 2019 cases in Wuhan, China. *Cell Discove-*
- ry*. 2020. Vol. 6, no. 10, pp. 1–8. DOI <https://doi.org/10.1038/s41421-020-0148-0>.
- WICKEL, E. - BELTON, S.**, 2016. School's out ... now what? Objective estimates of after-school sedentary time and physical activity from childhood to adolescence. *Journal of Science and Medicine in Sport*. Online. 30 October 2016. Vol. 19, no. 8, pp. 654–658. DOI [10.1016/j.jsams.2015.09.001](https://doi.org/10.1016/j.jsams.2015.09.001).
- WORLD HEALTH ORGANIZATION**, 2019. *Para crecer sanos, los niños tienen que pasar menos tiempo sentados y jugar más*. Online. 10 October 2019. Retrieved from: <https://www.who.int/es/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more>
- WORLD HEALTH ORGANIZATION**, 2022. *Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios: de un vistazo* Online.
- YOUNG, M.E. - FUJIMOTO GÓMEZ, G.**, 2004. Desarrollo infantil temprano: lecciones de los programas no formales. *Acción pedagógica*. 2004. Vol. 13, no. 2, pp. 186–198.

Vydavateľstvo LIEČREH

prpravilo pre Vás
a pre Vašich pacientov
nasledujúce publiká-
cie na adrese:

www.rehabilitacia.sk

REHABILITÁCIA

Časopis, ktorý sa venuje už 57 rokov liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácii. Vychádza 4x do roka v papierovej alebo digitálnej verzii, momentálne stojí jedno číslo v SK: tlačaná verzia: 3,637 € + 10 % DPH = 4 € s DPH za kus, digitálna verzia: 2,5 € + 10 % DPH = 2,75 € s DPH za kus, v CZ: tlačaná verzia: 100 Kč + 10 % DPH = 110 Kč s DPH za kus, digitálna verzia: 70 Kč + 10 % DPH = 77 Kč s DPH za kus.

J. Čelko, J. Záležáková, A. Gúth:

HYDROKINEZIOTERAPIA Kniha pojednáva o rehabilitácii pacientov pohybom vo vodnom prostredí na 256 stránach, je plnefarebná. Cena je 15,0 eur + 10 % DPH alebo 450 Kč (pre CZ) + 10 % DPH + pošt. a balné.

K. Hornáček a kol.: **HIPPOTERAPIA V MEDICÍNE** uvádza poznatky v tejto oblasti rehabilitácie. Cena je 25,0 eur + 10 % DPH alebo 700 Kč (pre Česko) + 10 % DPH, poštovné a balné.

A. Gúth: skriptá **fyziológia - NEUROFYZIOLÓGIA**

je brožovaná publikácia zaoberajúca sa na 112 stranách problematikou neurofyziológie v rehabilitácii. Cena je 10,0 eur + 10 % DPH alebo 300 Kč (pre Česko) + 10 % DPH + poštovné a balné.

V. Vojta: **Cerebrálne poruchy pohybového ústrojenstva v dojčenskom veku**

Publikácia na 266 stranách, ktorá bola preložená v r. 1993. Do vyčerpania posledných zásob. Cena je 10,0 eur + DPH alebo 300 Kč (pre Česko) + 10 % DPH + pošt. a balné.

A. Gúth a kol.: **vyšetrovacie metodiky v REHABILITÁCIÍ**

Brož. publikácia zaoberajúca sa na 400 stra-

nách problematikou vyhodnocovania v rehabilitácii. Cena je 18,09 eur + 10 % DPH alebo 544,54 Kč (pre Česko) + 10% DPH, poštovné a balné.

A. Gúth a kol.: **liečebné metodiky v REHABILITÁCIÍ**

Publikácia zaoberajúca sa na 400 stranách problematikou najčastejšie používaných liečebných metodík v rehabilitácii. Cena je 18,09 eur + 10 % DPH alebo 544,54 Kč (pre Česko) + 10 % DPH, poštovné a balné

A. Gúth: **BOLEŠŤ a škola chrbtice**

Publikácia pre pacienta a jeho učiteľa v boji s bolesťou chrbtice. Rozsah publikácie je 128 strán. Cena 10,0 eur + 10 % DPH alebo 280 Kč (pre Česko) + 10 % DPH, poštovné a balné. (Keď zoberieš viac ako 10 ks - je jeden kus za 8,0 eur).

P. Dínka a kol.: **VODA a CHLAD**

Publikácia na 314 stranách s plnofarebnými obrázkami prezentuje liečbu v rehabilitácii vodou a chladom. Hydrokinezioterapia je súčasťou knihy. Cena je 20,0 eur + 10 % DPH alebo 600 Kč + 10 % DPH (pre Česko) + poštovné a balné.

A. Gúth: skriptá **Propedeutika v REHABILITÁCIÍ** sú skriptá zaoberajúca sa v krátkosti na 100 stranách problematikou diagnostiky v odbore FBLR. Cena brož. je 10,00 eur + 10 % DPH alebo 300,00 Kč (pre Česko) + 10 % DPH + poštovné a balné.

B. Bobathová: **Hemiplégia dospelých**

Kniha pojednáva o rehabilitácii pacientov s hemiparézou po cievnnej mozgovej príhode. Cena je 10,0 eur + 10 % DPH alebo 300 Kč (pre CZ) + 10 % DPH + pošt. a balné.

A. Gúth: **Keď je nedeľa, musíme mať vianočku** je román o Záhorákoch zachytávajúci obdobie za posledných 100 rokov - až po súčasnosť, na 383 stranách v tvrdej väzbe.

Cena 20,0 eur alebo 600 Kč (pre Česko) + poštovné a balné.

Zober počítač a nadpiš objednávku na rehabilitacia@rehabilitacia.sk

Nestabilné podložky - stabilné zdravie

**PC - vankuš kostrčový
K 30 925**

**OD 1. 7 2013
BEZ DOPLATKU !**

**PC - vankuš
K 30 924**

**Úsečový vankuš detský
K 30 926 (37 x 27cm)**

**Úsečový vankuš
K 30 926 (46 x 37cm)**

PROkinēsis s.r.o.
výroba a predaj rehabilitačných pomôcok
Čsl. parašutistov 11, 931 03 Bratislava
0908 710 536, 0907 726 329

Zdravotnícke pomôcky schválené ŠUKL,
zaradené do vestníka MZSR,
hradené všetkými zdravotnými poisťovňami.

www.prokinesis.sk

REHABILITÁCIA, vedecko-odborný, recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosocálnej a výchovnej rehabilitácie. Vydáva Vydavateľstvo LIEČREH, s.r.o. Zodpovedný redaktor: Anton Gúth. Kontaktná adresa redakcie a distribúcie: LIEČREH s.r.o. Na barne 16, 841 03 Bratislava, IČO 366 756 61, tel. 004212/59 54 52 43, e-mail: rehabilitacia@rehabilitacia.sk. Časopis neprechádza jazykovou úpravou. Sadzba, korektúry a technická spolupráca: Summer house s.r.o. Tlačiareň: Faber, Bratislava. Vychádza 4-krát ročne v posledný deň štvrtroka (31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.) jeden zoišt stojí 1,659 EUR + 10% DPH alebo 54 Kč + 10% DPH (pre Česko) - platné pre rok 2018. Objednávky na predplatné (aj do zahraničia) a inzertnú plochu prijíma redakcia na kontaktné adrese alebo na adrese rehabilitacia@rehabilitacia.sk. Pri platbách poštovou poukážkou akceptujeme len prevody smerované zo Slovenska na náš účet č. SK92 7500 0000 0040 0815 1880 v ČSOB Bratislava alebo smerované z Česka na náš účet 212130130/0300 v ČSOB Břeclav. Tento časopis vyšiel s podporou ZSE, ILF, o.z. a je indexovaný v SCOPUS-e. Internetová stránka: www.rehabilitacia.sk. Dodané články prechádzajú recenzným konaním, po ktorom môžu byť autorovi vrátené. Slovenské články sú jazykovo korigované. Nevyžadované rukopisy nevraciam. Za obsah reklám a príspevkov zodpovedá autor. Podávanie „Tlačovín“ v SR povolené Riaditeľstvom pošty Bratislava č. j. 4/96 zo dňa 30.8.1996, v ČR na základe dohody o podávaní poštových zásielok „Obchodní psaní“ č. 982607/2010. Indexové číslo: 49 561. Reg. č. MK: EV 2945/09. ISSN 0375-0922.

AQUADELÍCIA GS

galvanická štvorkomorová
končatinová vaňa - unikátna
terapia modulovanými prúdmi

SALUS TALENT PRO

Vysokoindukčný
elektromagnetický
stimulátor

Inovatívny dvojkanáľový prístroj
s unikátnym výkonom až 3 Tesla,
možnosť využitia dvoch
typov aplikátorov
- veľký aplikátor
pre bezobslužnú aplikáciu
- malý aplikátor pre ručnú aplikáciu

INCO2

Dávkovač plynu
CO₂

Karboxyterapia
- inovatívna
metóda
v medicíne
21. storočia

AQUADELÍCIA

Celotelové anatomicky
tvarované vane pre vírivú,
perličkovú a podvodnú masáž

AQUAPEDIS II

Unikátna kombinovaná
vaňa pre vírivú
a perličkovú masáž
horných i dolných
končatín
(vhodná na podávanie
bahenných
a minerálnych
procedúr)

AQUADELÍCIA MINI

Najpredávanejšie
kompaktné
celotelové vane

AQUAPEDIS I

Najpredávanejší model sedacej
vírivky - jediná sedacia vírivka
s tryskami na chodidlá

AQUABELA

Škótske streky

MEDEXIM spol. s r.o.
Hlboká 58, 921 01 Piešťany, Slovakia
tel.: +421 33 7724035, 7724687, 7724259
fax: +421 33 7725189
e-mail: medexim@medexim.sk
www.medexim.sk

